

СБОР, ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ О САДЕ АМИРА ТЕМУРА “БАГИ ДИЛКУШО” С ПОМОЩЬЮ ГИС

Садикова Ситора-бону Нематджоновна

PhD по арх., доцент, ст.н.с. Международного научно-исследовательского института
«Шёлковый Путь»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11216660>

Аннотация. Тематика садово-паркового искусства Тимуридов была широко изучена целой плеядой учёных советского и постсоветского пространства. Автором были изучены материалы научных трудов, карты, очерки советских и современных историков, археологов. Далее, посредством сбора обширной информации, такой как: старинные карты Самарканда XVII-XVIII вв., записи придворных летописцев XIV в., вакфные грамоты, исторические документы XVII в., была произведена обработка и анализ данных для создания интерактивной карты, “повествующей историю” – “storytelling map”, с помощью Яндекс карт и программного обеспечения ArcGIS. На эту карту, для визуализации исторических данных, были нанесены средневековые архитектурные памятники: крупный фортификационный объект – цитадель Амира Тимура, городские ворота, бульвары “Хиабаны”, мавзолеи духовных лиц и т.д. Все эти объекты послужили для автора ориентирами для поиска исчезнувших садов Амира Темура. Главная цель данной работы – идентификация исторического месторасположения исчезнувшего сада Амира Темура – “Баги Дилькушо”, для последующей разработки проектного предложения по его архитектурному возрождению. Итак, месторасположение сада “Баги Дилькушо” было найдено, там были проведены измерения тахеометром Leica TS-02 Plus. Составление тахеометрических и топографических съёмок дало основу для дальнейшей поэтапной работы над архитектурно-проектным предложением возрождения “Баги Дилькушо” на его историческом месте.

Возрождаемые на их исторических местах сады Темуридов в Самаркандской области, будут в полной мере отвечать целям «устойчивого», «агро» и «эко» туризма. Сады Темуридов будут служить новыми достопримечательностями – туристическими центрами в ландшафтно-рекреационных зонах, что существенно снизит нагрузку на инфраструктуру и инженерные сети исторической зоны Самарканда. Входя в составе «Туристических махаллей», сады Темуридов станут новыми достопримечательностями для удовлетворения потребностей в рекреации туристов и местного населения, в полной мере поспособствуют ускоренному развитию устойчивого внутреннего и въездного туризма Самаркандской области.

Ключевые слова: сады Амира Тимура, Самарканд, устойчивый туризм, ГИС, интерактивные карты, визуализация, Возрождение, “Туристические махалли”.

Abstract. The theme of Timurid gardening art was widely studied by a decade of scientists from the Soviet and post-Soviet space. The author studied the materials of scientific works, maps, essays of Soviet and modern historians, archaeologists. Further, by collecting extensive information, such as ancient maps of Samarkand of the 17th-18th centuries, records of the court chroniclers of the Timurids of the 14th centuries, waqf letters, historical documents of the 17th centuries, data was processed and analyzed to create an interactive “storytelling map” using Yandex maps and ArcGIS software. Medieval architectural monuments were plotted on this map

to visualize historical data. Such as: a large fortification object - Amir Timur's citadel, city gates, Khiaban boulevards, mausoleums of religious figures, etc. All these objects served as landmarks for the author to search for the disappeared gardens of Amir Temur. The main goal of this research is to identify the historical location of the disappeared garden of Amir Temur - "Bagi Dilkusho", in order to develop a project proposal for its architectural revival. So, the location of the "Bagi Dilkusho" garden was found. Leica TS-02 Plus tacheometer measurements were taken there. The compilation of tacheometric and topographic surveys provided the basis for further phased work on the architectural and design proposal for the revival of "Bagi Dilkusho" at its historical site. The gardens of the Temurids, being restored on their historical sites in the Samarkand region, will fully meet the goals of "sustainable", "agro" and "eco" tourism. The Temurid Gardens will serve as new attractions - tourist centers in landscape and recreational areas, which will significantly reduce the load on the infrastructure and utility networks of the historical zone of Samarkand. Being part of the "Tourist Mahallas", the Temurid gardens will become new attractions to meet the recreational needs of tourists and the local population, and will fully contribute to the accelerated development of sustainable internal and external tourism in the Samarkand region.

Keywords: gardens of Amir Timur, Samarkand, sustainable tourism, GIS, interactive maps, visualization, Revival "Tourist mahallas".

Annotatsiya. Temuriylar bog'dorchilik san'ati Sovet va postsovet davrining bir qator taniqli olimlari tomonidan keng o'rganilgan. Muallif sovet va zamonaviy tarixchilar, arxeologlarning ilmiy ishlari, xaritalari, arxeologik materiallarini o'rgangan. Keyinchalik Samarqandning 17-18-asrlarga oid qadimiy xaritalari, 14-asr saroy yilnomalari, vaqf nizomlari, 17-asr tarixiy hujjatlari kabi keng ko'lamli ma'lumotlarni to'plash orqali ma'lumotlar muallif timinidan qayta ishlanib, tahlil qilindi va Yandex xaritalari va ArcGIS dasturiy ta'minotidan foydalangan holda "tarixni yoritib beruvchi" yani "story telling map" interaktiv xaritasi yaratildi. Ushbu xaritaga tarixiy ma'lumotlarni vizual ifodalab berish uchun o'rta asr me'moriy yodgorliklari, Amir Temur qal'asini, shahar darvozaralarini, "Xiyobon" bulvarlarini, ruhoniylar maqbaralari va tog-teppaliklarni joylashtirilgan. Bu ob'ektlarning barchasi muallif uchun Amir Temurning g'oyib bo'lgan bog'larini izlash uchun mo'ljal bo'lib xizmat qilgan. Ushbu ishning asosiy maqsadi Amir Temurning bizgacha saqlanmagan bog'i - "Bog'i Dilkusho"ning tarixiy manzilini aniqlash, keyinchalik uni me'moriy qayta tiklash bo'yicha loyiha taklifini ishlab chiqishdan iborat. Shunday qilib, "Bagi Dilkusho" bog'ining joylashuvi aniqlanib, u yerda Leica TS-02 Plus taximetri bilan o'lchovlar olib borildi. Taxeometrik va topografik o'lchovlar va topografik haritalar tuzilishi "Bog'i Dilkusho"ni tarixiy o'rnida qayta tiklash bo'yicha arxitektura-loyihaviy taklif ustida keyingi bosqichma-bosqich ishlarga asos bo'ldi.

Samarqand viloyatidagi tarixiy maskanlarida qayta tiklanayotgan Temuriylar bog'lari "barqaror", "agro" va "eko" turizm maqsadlariga to'liq javob beradi. Temuriylar bog'lari yangi diqqatga sazovor, sayilgohlar bo'lib xizmat qilishlari mumkin. Ularni qayta tiklash natijasida landshaft va rekreatsion hududlarda sayyohlik markazlari tashkil etililadi, Samarqandning tarixiy zonasi infratuzilmasi va kommunal tarmoqlariga yukni sezilarli darajada kamaytiradi. "Sayyohlik mahallalari" tarkibiga kiruvchi Temuriylar bog'lari sayyohlar va mahalliy aholining dam olish ehtiyojlarini qondirish uchun yangi attraksionlarga aylanadi hamda Samarqand viloyatida barqaror ichki va tashqi turizmni jadal rivojlantirishga to'la hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: Amir Temur bog'lari, Samarqand, barqaror turizm, GIS, interaktiv xaritalar, vizualizatsiya, Tiklanish "Turistik mahallalar"

ВВЕДЕНИЕ

Наследие Амира Тимура и Темуридов — это памятники мусульманской архитектуры не только городов Средней Азии, но и Исфахана, Агры, Дели, Герата, Кабула, Лахора. Столица государства Амира Тимура – город Самарканд славен сосредоточением выдающихся архитектурных шедевров Среднего Востока и Центральной Азии. «Коллективный труд зодчих и строительных мастеров создал качественно новое направление в мировой архитектуре, давшее прекрасные образцы художественного творчества. Созданные при жизни Амира Тимура и Темуридов десятки архитектурных памятников являются замечательным воплощением человеческой мысли, разума и таланта. И они до сих пор приводят в восхищение весь мир»ⁱ.

В пригороде Самарканда, в Заравшанском оазисе, Амир Темур повелел посадить 14 садов, которые соединяясь с городом тенистыми бульварами – «Хиабанами». Характерные названия садам Амира Темура были даны согласно их месторасположению, архитектурному оформлению, ландшафтными и художественными особенностями. К сожалению, ни один из знаменитых садов Тимуридов не сохранился до наших дней. Примечательно, что все сады отличались функциями, размерами, схемой насаждений, разнообразием архитектуры и декора садовых дворцов. На (Рис.1) автор представила диаграмму функциональных признаков самаркандских садов и бульваров – «Хиабанов» Амира Темура и Темуридов.

Данная статья посвящена одному из самых роскошных садов Амира Тимура – саду «Баги Дилькушо» (в пер. с перс. «Сад, пленяющий сердце») созданному 1396-1399гг. в честь одной из жён Амира Тимура — Тукал Ханум. Данные о садах Амира Темура преумножились, благодаря археологическим изысканиям У. Алимова, который в 1966-1967 гг. выявил следы фундаментов трех парковых дворцов: «Баги Дилькушо», «Баги Бульди», «Баги Давлет-Абад». У. Алимов выполнил реконструкцию планов этих садовых дворцов, описав их архитектурного облик, использованные строительные и декоративные материалы. В «Баги-Дилкушо» Амир Темур принимал послов кастильского короля. Клавихо подробно описал устройство сада и дворца, согласно дневнику Руй Гонзалеса де Клавихо: «В тот самый понедельник, восьмого сентября, посланники отбыли из того сада (Давлет Абад) и дома, где останавливались, и направились в город Самарканд. От того сада до города простиралась равнина с садами, домами, базарами, где продавались разные вещи. Около трех часов добрались до большого загородного сада и дома, где пребывал сеньор... А этот сад и дом, где сеньор принимал посланников, называется Дилькуша, и в этом саду стояло много шатров из шелка и других [тканей].»

Материалы и методы исследования. Используя Яндекс карты, Arc GIS от компании Esri, карты Google, Quantum GIS от Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), стало возможным прибегнуть к методу картографирования и визуализации исторических данных, создав интерактивную карту Самаркандских садов Тимуридов с краткой информацией о каждом из 14 садов во всплывающих (pop-up) окнах.

Также был использован метод глубокого анализа и обработки собранных данных исторических летописей, дневников и походных книг. Согласно Шарафиддину Али Йазди: «В году семьсот девяносто девятом (1397), в начале осени, Амир Темур велел: «В боковой стороне Канигиля (местность с благоприятным природным ландшафтом на берегу реки Заравшан) спланировать сад!»ⁱⁱ По Г.А. Пугаченковой «Он назывался «Ближним», лежал в 6 км на восток от Самарканда, в местности Хан-Чабаг близ селения Урта-Пулатчи»ⁱⁱⁱ.

Согласно примечаниям к дневнику Гийасаддин Али^{iv} и Абу Тахир Ходжа^v начало строительства Баги Дилькушой приходилось к 1396 г., но и в 1399 г. в садовом дворце всё ещё продолжались отделочные работы, так как там были картины, отражающие поход Амира Темура в Индию.

По М.Е. Массону располагался сад к северо-западу от современного кишлака Сочак, причём место его дворца определялось бугром «Ханчарбаг», руины известны под таким названием с XVII столетия».^{vi}

Согласно комментариям В.Л. Вяткина к историческому труду Абу Тохир Ходжа «Самария»: «Сад Дилькушо находился на восток от Самарканда, верстах 6, в селении Бидак (теперь Чумчуклы), близ селения Хиндуван»^{vii}. По словам В.Е. Вяткина, примерно на полпути от ворот Фируза до сада Дилькушой бульвар Хиабан прорезался широким руслом арыка Оби-Машат, через который в XV в. существовал мост «Пули Магок» (Мост ямы). Автор нашла этот мост, что существенно облегчило дальнейшие поиски сада «Баги Дилькушо»

В сочинении «Мальфузати Эмир Темура» от имени Амира Тимура повествуется о строительстве дворца и разбивке парка «Баги Дилькушо» под Самаркандом: «Я приказал привести придворных архитекторов и строителей, собранных из благословенного царства моего. Сообща они выработали план лужаек и аллей и занялись устройством сада, стен и того очень высокого дворца, который я, приказал возвести в середине сада»^{viii}.

Согласно Г.А. Пугаченковой: «Для сада Баг-и Дилькуша было объединено двенадцать уже существующих садов, у которых, видимо, просто снесли ограды и посадки которых соподчинили плану».^{ix} «...размеры сада Баги Дилькуша составляли 1500х1500 гyzов. «Если учесть, что в конце XIV-XV вв. размеры Гяза колебались примерно в пределах 65-75 см, то площадь эта приблизительно соответствовала 1000х1000м»^x. «В Баги-Дилькушо все четыре стены центрировались порталами. Углы фланкировались башнями-голубятнями, откуда открывалась прекрасная воздушная перспектива: эти башни в Баги-Дилькушо и Баги-Нау Амир Тимура были богато украшены изразцам»^{xi}.

По Шарафиддину Али Йазди: «Ремесленники и инженеры, согласно велению, избрав счастливый час, занялись планировкой сада. Спланировали его квадратным, с каждой стороны в тысячу пятьсот кари(750м).^{xii} Внутри сада построили дворец с тремя арками. Когда работы были завершены, Сахибкиран этот сад посвятил Токал Ханум, дочери Хизр Ходжа-хана...«В понедельник, двадцатого числа (27.04.1399), в пред полуденное время, государь Сахибкиран счастливо прибыл во дворец Баги Дилькуша и там остановился. Строительство этого здания только что было завершено. Здесь он устроил царские беседы, все царевичи, госпожи и беки пришли туда и увидели государя, посыпали деньги, раздали подарки и поздравили»^{xiii}.

Кучаи Хиабан от ворот Фируза к саду «Баги Дилькушо» подходила в километрах шести. Согласно Г.А. Пугаченковой «Баги Дилькушой был окружён глинобитной стеной (дувалом) длиной в 900 метров.

В «Бабур-наме» Мирзо Бобур пишет: «В саду «Дилькушо» тоже построен был большой дворец, на стенах которого нарисована картина, изображавшая одно из индийских сражений, Амир Темура бека. Кроме того, он насадил к югу от Самарканда, близ города, сад «Баги Чанор», а вниз от столицы сады - «Баги-Шамол» и «Баги-Бегишт»^{xiv}.

В сад можно было попасть через одни из четырёх ворот, а в центре сада находился дворец. Дворец имел три этажа, на каждом этаже находился фонтан. На стенах дворца были

запечатлены миниатюры, рассказывающие о походах и войнах Тамерлана. На месте этого сада в сегодняшнее время находится кишлак «Дилкушо»^{xv}.

Общеизвестно, что великие учёные Г.А. Пугаченкова и П.Ш. Захидов больше 20 лет вели научный обоснованный спор о месте дислокации Дилькушо. По предположению П.Ш. Захидова (в книге «Ишратхана - великий кешк сада «Баг-и Дилькушо»») сад находился вокруг Ишрат-ханы, и что последняя была его садовым дворцом^{xvi}.

Рис. 1. Диаграмма функциональных признаков самаркандских садов и бульваров-«Хиабанов» Амира Тимура и Тимуридов.

Рис. 2. Интерактивная карта садов Амира Темура. Сад «Баги Дилькушо» выделен красным квадратом. Карта Садиковой С.Н.

- - траектория возвращения Амира Тимура из «7летнего похода» -«Кучаи Хиабан»;
- - Хиабан «Ходжа Ахрар»;
- - путь победоносного возвращения Амира Тимура из Индийского похода.
-

П.Ш. Захидов отрицал, что её функция – это мавзолей, даже несмотря на обширные археологические работы, десятки обмеров и чертежей склепа с захоронениями останков

женской половины царской семьи Темуридов, найденного в подвале Ишрат-ханы; несмотря на результаты анализа лоскута дорогой ткани (сохранившаяся часть одежды усопшей) на месте погребения, показавших принадлежность одежды к царской семье. Г.А. Пугаченкова же, в свою очередь, разделяла мнение археологов о том, что Ишрат-хана – это мавзолей женской половины династии Темуридов XVIв.

Согласно комментариям В.Л. Вяткина к историческому труду Абу Тохир Ходжа «Самария»: «Сад Дилькушо находился на восток от Самарканда, верстах 6, в селении Бидак (теперь Чумчуклы), близ селения Хиндуван»^{xvii}. Далее, в ходе изысканий, автором была принята к сведению заметка М.Е. Массона, о том, что мост „Пули Магок" делил расстояние от ворот Фируза до искомого сада Дилькушой пополам: «Пули Магок располагался на полпути от ворот Фируза до сада Дилькуша на бульваре Хиабан».

Массон М.Е. в 1958 году издал книгу - Историко-археологический очерк «Самаркандский мавзолей известный под названием Ишратхана», в которой детально изучен вакфный документ XVIв., где очевидно доказано правдивость идеи о том, что Ишратхана изначально носила мемориальный характер, служа мавзолеем для женщин семьи потомков Амира Темура.

Примечательны уточнения М.Е. Массона, «к югу от Дилькуша тянулось урочище перепелиного заповедника Бидана-Курук. Которое находилось между кишлаками Сочак, Багуртак и Раванек.»^{xviii}. «...С северной стороны сада имелся бугор у подножья которого до сих пор уцелела могила скончавшегося в XVвеке Ходжи Сафо бывшего учеником бухарского шейха XIV века Беха-ад дина-Накшбенди.»^{xix}

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В результате сбора и обработки обширных исторических данных, а также картографического изыскания точного исторического месторасположения «Баги Дилькушо» при помощи ГИС, автор создала карту в геоинформационной системе, используя карты Goggle Maps, Yandex, а также Arc GIS и в процессе полевых работ, используя все вышеупомянутые ориентиры учёных-историков и археологов, автор нашла с северной стороны сада искомый бугор и на нём чудом уцелевшую сегодня могилу Ходжи Сафо (XVв.) в центре старого кладбища посёлка Сочак (Рис 3), а с юга - заповедник Бедана-Курук.

Примечательны описания Руй Гонзалеса де Клавихо о походах Амира Тимура и о торжественных приёмах и празднованиях этих побед в садах на пути в центр Самарканд. Следуя логической последовательности, был сделан вывод, что сад Дилькушо располагался непосредственно на маршруте победоносного возвращения Амира Темура из похода в Индию, севернее заповедник Бедана-Курук, а также на юг от могилы Ходжа Сафо. Так, точное месторасположения сада «Баги Дилькушо» было идентифицировано автором осенью 2021года. На рисунке 2 – интерактивная карта садов Темуридов в Самарканде с нанесёнными на нее объектами, сад Дилькушо выделен красным квадратом.

Таким образом месторасположение сада Дилькушо было установлено: 39.62081, 67.04439.

Автором было разработано проектное предложение возрождения сада «Баги Дилькушо» с дворцом в центре на его историческом месте, согласно археологическим исследованиям и обмерным чертежам следов от фундаментов археолога У. Алимова (Рис. 4).

Рис. 3. Могила Ходжа Сафо в центре кладбища посёлка Сочак Тайлякского района.

Был разработан архитектурный проект: план 1 го, 2го и 3 этажей, главный и боковые фасады, а также генеральный план сада с дворцом «Баги Дилькушо» – проектное предложение по возрождению на историческом месте сада «Баги Дилькушо», в составе «Эко туристической махалли «Дилькушо»» в посёлке Сочак, Тайлякского района Самаркандской области (Рис. 5-7).

ВЫВОДЫ

идентификация исторического месторасположения исчезнувшего сада Амира Темура «Баги Дилькушо», для разработки проектного предложения по его архитектурному возрождению в Самаркандской области имеет глобальную цель – создание, в результате возрождения нескольких садов Темуридов, новых туристических достопримечательностей и, таким образом, развития устойчивого туризма региона. Скурпулёзное изучение трудов средневековых летописцев и советских историков- археологов, обработка собранных данных, создание автором интерактивной карты «Сады Темуридов в Самарканде» дало основу для дальнейшей поэтапной работы над архитектурно-проектным предложением возрождения садов Амира Темура и Темуридов на их историческом месте.

Возрождаемые сады Темуридов в Самаркандской области на их исторических местах, будут в полной мере отвечать требованиям агро и эко туризма. Сады Темуридов могут служить туристическими центрами в ландшафтно-рекреационных зонах. Входя в составе «туристических махаллей», сады могут стать новыми достопримечательностями для удовлетворения потребностей в рекреации местного населения, в полной мере способствуют ускоренному развитию устойчивого внутреннего и въездного туризма Самаркандской области.

*Рис. 4. Холм – платформа и план остатков фундаментов дворца Дилькушо.
Автор обмерочных чертежей У. Алимов.*

*Рис. 5 Проектное предложение возрождения дворца Дилькушо: План I этажа
Автор проектного предложения: Садикова С.Н.*

Рис. 6. Проектное предложение возрождения дворца Дилькушо: Главный фасад. Автор проектного предложения: Садикова С.Н.

Рис. 7. Проектное предложение возрождения сада «Баги Дилькушо»: вид на сад с высоты птичьего полёта. Автор проектного предложения: Садикова С.Н.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Т. Равшанов. «Как Амир Тимур спас Европу от турок - ответ А.Улуныяну». Невежество как метод исторической науки, 2007. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1182777240>
2. Йазди Шараф ад-Дин Али. Зафар-наме. Перев. со староузбекского, предисловие, комментарии, указатели и карта Ашрафа Ахмедова. -АН РУз, Институт востоковедения, Ташкент: «SAN'AT», 2008г. (486с.), с.79

3. Г.А. Пугаченкова «Среднеазиатские сады и парки XV в.» в кн. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Т. 1987. Из-во Гафур Гуляма стр.: 53, 173-180.
4. Гийасаддин Али. Дневник похода Тимура в Индию, с. 187, примеч. 77
5. Абу Тахир Ходжа «Самария», примеч. 25, с. 227
6. М.Е. Массон Самаркандский мавзолей известный под названием Ишратхана. Историко -археологический очерк., Гос. Изд.: Художественной литературы УзССР., Т., 1958г., с.23
7. В.Л. Вяткин. пер. Абу Тахир Ходжа. «Самария. Описание древностей и мусульманских святых Самарканда, с 227.
8. Якубовский А.Ю. Мастера Ирана и Средней Азии при Тимуре. — Иранское искусство и археология. III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Доклады. М.—Л., 1939, с. 279
9. Пугаченкова Г.А. Садово-парковое искусство Средней Азии, с. 147—150
10. Г.А. Пугаченкова. Садово-парковое искусство Средней Азии в Эпоху Амира Тимура и Тимуридов. с.8
11. Г.А. Пугаченкова. Архитектурные сады. Кн. Зодчество Центральной Азии XVв. Изд. Гафура гуляма., Т.-1976г.
12. Один кари равен 0,493 м, следовательно сад «Дилькушо» в Самарканде был спланирован квадратным со стороны около 750 м
13. Ёязди Шараф ад-Дин Али. Зафар-наме. Перев. со староузбекского, предисловие, комментарии, указатели и карта Ашрафа Ахмедова. -АН РУз, Институт востоковедения, Ташкент: Изд: «SAN'AT», 2008г. (486с.), с.235
14. Бабур Захиреддин. «Бабур-номе». Перевод Солье. Изд. Второе. Т. 1993, стр. 222- 247
15. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И., История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины 19 века. Москва: Искусство, 1965, с.2640
16. Захидов П.Ш. Великий кешк Дилкушо. Часть 1 - Т. 2007г
17. В.Л. Вяткин. пер. Абу Тахир Ходжа. «Самария. Описание древностей и мусульманских святых Самарканда, с 227.
18. М.Е. Массон. Труды Среднеазиатского государственного университета. Археология средней Азии. Архитектурно планировочный облик Самарканда времени Навои. Изд.:САГУ, Т.-1956., с. 80.
19. М.Е. Массон. Труды Среднеазиатского государственного университета. Археология средней Азии. Архитектурно планировочный облик Самарканда времени Навои. Изд.:САГУ, Т.-1956., с. 80.